

INGLIZ TILI DARSLARIDA MADANIY VA SINERGETIK YONDASHUV

U.R. Qodirov, Navoiy innovatsiyalar universiteti Surxondaryo kampusi, Sho'rchi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ilmiy tadqiqotda ingliz tili fani darslarida madaniy(lingvokulturologik) va sinergetik yondashuvlardan foydalanishning muhim afzalliklari, nazariy va amaliy asoslari va imkoniyatlari tahlil etiladi. Maqolada tilni o'zlashtirish jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, o'quvchilarning til kompetensiyasini shakllantirish va samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Sinergetik yondashuv asosida esa ingliz tili ta'limshunosligida o'qituvchi, o'quvchi, o'quv muhiti va madaniy qarashlarning o'zaro uyg'unlashuvi ochib beriladi. Tadqiqotda zamonaviy innovatsion va raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar va autentik materiallardan foydalanib ingliz tili darslarining mazmuni va samaradorligini oshirish yo'llari yoritib beriladi. Iliy ishning natijalari ingliz tili o'qitishda madaniy va sinergetik yondashuvlarni integratsiyalash orqali o'quvchilarning mustaqil, ijodiy fikrlashini, ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirish va yaxshilashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

MAQSAD: ingliz tili darslarida madaniy (kulturologik) va sinergetik yondashuvni qo'llashdan asosiy maqsad — talabalarda nafaqat lingvistik kompetensiyani, balki madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini, mustaqil va ijodiy fikrlashni, shuningdek, tilni real kommunikativ vaziyatlarda samarali qo'llash qobiliyatini shakllantirishdir.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot jarayonida ingliz tilini o'qitishga oid ilmiy-metodik adabiyotlarni qiyosiy-tanqidiy o'rganish, tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, sotsiometrik(suhbat, anketa, test, intervyu), diagnostik (so'rovlar, test o'tkazish, kuzatish, loyihalashtirilgan metodlar), tajriba-sinov, matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot davomida ingliz tili darslarida madaniy va sinergetik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligi an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslandi. Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, madaniy-sinergetik yondashuv asosida olib borilgan darslar talabalarning til kompetensiyasi va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarining sezilarli darajada rivojlanishiga xizmat qildi.

Xususan, tajriba guruhidagi talabalarda:
ingliz tilida og'zaki va yozma nutq faolligi oshgani;
madaniy mazmundagi matnlarni tahlil qilish va talqin etish qobiliyati rivojlangani;
turli madaniy kontekstlarda kommunikativ vaziyatlarga moslashish ko'nikmalari shakllangani kuzatildi.

Sinergetik yondashuv esa o'quv jarayonida:

talaba, o'qituvchi va o'quv materiallari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytirdi;
bilimlarning fanlararo integratsiyasini ta'minladi;
talabalarning mustaqil fikrlashi va reflektiv faoliyatini faollashtirdi.

Shuningdek, raqamli ta'lim vositalari va faol metodlardan foydalanish sinergetik ta'sirni yanada kuchaytirib, ta'lim jarayonining ochiq va moslashuvchan tizim sifatida shakllanishiga xizmat qildi.

Mazkur tadqiqot natijalari xorijiy va mahalliy olimlarning madaniy kompetensiyani rivojlantirish hamda sinergetik ta'lim modellarining samaradorligi haqidagi ilmiy qarashlari bilan uyg'un keladi va ularni amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

Umumiy natijalar

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalarga kelindi:

ingliz tili darslarida madaniy va sinergetik yondashuvni qo'llash ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi;

mazkur yondashuv talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi;

sinergetik ta'lim muhiti talabalarning ijodiy, kommunikativ va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi.

XULOSA: Mazkur tadqiqot ingliz tili darslarida madaniy va sinergetik yondashuvni joriy etishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvning chet tilini o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, madaniy yondashuv ingliz tilini o'rganishni faqat lingvistik birliklarni egallash bilan cheklab qo'ymasdan, balki talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini, tolerantlik va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Sinergetik yondashuv esa o'quv jarayonining ochiq, dinamik va o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizim sifatida tashkil etilishiga imkon yaratadi.

Tajriba-sinov natijalariga ko'ra, madaniy-sinergetik yondashuv asosida tashkil etilgan ingliz tili darslari talabalarning kommunikativ faolligi, mustaqil va ijodiy fikrlashi, hamda fanlararo integratsiyalashgan bilimlari rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ushbu yondashuvni qo'llash natijasida talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi.

Shu bilan birga, raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish madaniy va sinergetik yondashuvning ta'sir doirasini kengaytirib, ta'lim jarayonining sifatini yanada oshirdi. Bu esa ingliz tili o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish zaruratini asoslab berdi.

Umuman olganda, ingliz tili darslarida madaniy va sinergetik yondashuvni joriy etish zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi, raqobatbardosh va madaniyatlararo muloqotga tayyor mutaxassislarni tayyorlashda muhim pedagogik omil hisoblanadi

Kalit so'zlar: ingliz tili ta'limshunosligi, madaniy yondashuv, sinergetik yondashuv, til kompetensiyalari, interfaol metod, raqamli texnologiya, pedagogik texnologiya.

КУЛЬТУРНЫЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

У.Р. Кадыров, Сурхандарьинского кампуса Навоийского государственного университета инноваций, Шурчи, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данном научном исследовании анализируются важные преимущества, теоретические и практические основы и возможности использования культурных (лингвокультурологических) и синергетических подходов в преподавании английского языка. Особое внимание уделяется вопросам развития межкультурного диалога в процессе усвоения языка, формирования и повышения эффективности языковой компетенции учащихся. На основе синергетического подхода раскрывается взаимодействие учителя, ученика, учебной среды и культурных взглядов в преподавании английского языка. В исследовании освещаются пути повышения содержания и эффективности уроков английского языка с использованием современных инновационных и цифровых технологий, интерактивных методов и аутентичных материалов. Результаты исследования показывают, что интеграция культурных и синергетических подходов в преподавание английского языка способствует развитию и совершенствованию самостоятельного, творческого мышления и социокультурной компетенции учащихся.

ЦЕЛЬ: главная цель использования культурологического и синергетического подхода на уроках английского языка — развитие у учащихся не только языковой компетенции, но и компетенции в межкультурной коммуникации, самостоятельного и творческого мышления, а также умения эффективно использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования использовались сравнительно-критическое изучение научно-методологической литературы по преподаванию английского языка, анализ, педагогическое наблюдение, социометрические (интервью, анкетирование, тестирование, опрос), диагностические (опросы, тестирование, наблюдение, разработанные методы), экспериментальные методы, а также математические и статистические методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования эффективность образовательного процесса, организованного на основе культурно-синергетического подхода на уроках английского языка, сравнивалась с традиционными методами обучения. Результаты экспериментальной работы показали, что уроки, проводимые на основе культурно-синергетического подхода, значительно улучшили языковую компетенцию учащихся и навыки межкультурной коммуникации.

В частности, было отмечено, что учащиеся экспериментальной группы: увеличили устную и письменную речевую активность на английском языке; развили способность анализировать и интерпретировать тексты с культурным содержанием;

развили навыки адаптации к коммуникативным ситуациям в различных культурных контекстах.

Синергетический подход в процессе обучения:

усилил взаимодействие между учащимися, преподавателями и учебными материалами;

обеспечил междисциплинарную интеграцию знаний;

активизировал самостоятельное мышление и рефлексивную деятельность учащихся.

Также использование цифровых образовательных инструментов и активных методов дополнительно усилило синергетический эффект и способствовало формированию образовательного процесса как открытой и гибкой системы.

Результаты данного исследования согласуются с научными взглядами зарубежных и местных ученых на развитие культурной компетентности и эффективность синергетических образовательных моделей, а также подтверждают их на практике.

Общие результаты

На основании результатов исследования были сделаны следующие выводы:

использование культурно-синергетического подхода на уроках английского языка повышает качество и эффективность обучения;

этот подход является важным фактором формирования межкультурной коммуникативной компетентности у учащихся;

синергетическая образовательная среда развивает творческую, коммуникативную и социальную активность учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: данное исследование было посвящено изучению теоретических и практических аспектов внедрения культурно-синергетического подхода в уроки английского языка. Результаты исследования подтвердили высокую эффективность этого подхода в процессе обучения иностранному языку.

Анализ показал, что культурно-синергетический подход не ограничивает изучение английского языка только усвоением языковых единиц, но также способствует формированию у учащихся межкультурной коммуникативной компетенции, толерантности и навыков социальной адаптации. Синергетический подход позволяет организовать образовательный процесс как открытую, динамичную и саморазвивающуюся систему.

По результатам экспериментального исследования, уроки английского языка, организованные на основе культурно-синергетического подхода, оказали положительное влияние на развитие коммуникативной активности учащихся, самостоятельного и творческого мышления, а также междисциплинарного интегрированного знания. Было установлено, что в результате использования этого подхода значительно повысились показатели усвоения материала учащимися.

В то же время эффективное использование цифровых образовательных технологий расширило сферу применения культурно-синергетического подхода и дополнительно повысило качество образовательного процесса. Это обосновало необходимость внедрения инновационных педагогических технологий в преподавание английского языка. В целом, внедрение культурного и синергетического подхода в уроки английского языка является важным педагогическим фактором в подготовке специалистов, отвечающих требованиям современного образования, конкурентоспособных и готовых к межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: преподавание английского языка, культурный подход, синергетический подход, языковые компетенции, интерактивный метод, цифровые технологии, педагогические технологии.

CULTURAL AND SYNERGISTIC APPROACH IN ENGLISH LESSONS

U.R. Kodirov, Navoi Innovation University, Surkhandarya Campus, Shurchi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this scientific study analyzes the important advantages, theoretical and practical foundations and opportunities of using cultural (linguoculturological) and synergistic approaches in English language lessons. The article pays special attention to the issues of developing intercultural dialogue in the process of language acquisition, forming and improving the effectiveness of students' language competence. Based on the synergistic approach, the interaction of the teacher, student, learning environment and cultural views in English language education is revealed. The study highlights ways to improve the content and effectiveness of English language lessons using modern innovative and digital technologies, interactive methods and authentic materials. The results of the study show that integrating cultural and synergistic approaches in English language teaching serves to develop and improve students' independent, creative thinking, socio-cultural competence.

AIM: the main goal of using a cultural (culturological) and synergistic approach in English lessons is to develop in students not only linguistic competence, but also intercultural communication competence, independent and creative thinking, as well as the ability to effectively use language in real communicative situations.

MATERIALS AND METHODS: in the research process, comparative and critical study of scientific and methodological literature on English language teaching, analysis, pedagogical observation, sociometric (interview, questionnaire, test, interview), diagnostic (surveys, testing, observation, designed methods), experimental testing, and mathematical and statistical analysis methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: during the study, the effectiveness of the educational process organized on the basis of a cultural and synergistic approach in English lessons was compared with traditional teaching methods. The results of the experimental work showed that the lessons conducted on the basis of a cultural-

synergistic approach significantly improved students' language competence and intercultural communication skills.

In particular, it was observed that the students in the experimental group:
increased oral and written speech activity in English;
developed the ability to analyze and interpret texts with cultural content;
developed the skills of adapting to communicative situations in different cultural contexts.

The synergistic approach in the learning process:
enhanced the interaction between students, teachers and educational materials;
provided for interdisciplinary integration of knowledge;
activated students' independent thinking and reflective activity.

Also, the use of digital educational tools and active methods further enhanced the synergistic effect and served to form the educational process as an open and flexible system.

The results of this study are consistent with the scientific views of foreign and local scientists on the development of cultural competence and the effectiveness of synergistic educational models, and confirm them in practice.

General results

Based on the results of the study, the following conclusions were drawn:

the use of a cultural and synergistic approach in English lessons increases the quality and effectiveness of education;

this approach is an important factor in the formation of intercultural communication competence in students;

a synergistic educational environment develops students' creative, communicative and social activity.

CONCLUSION: this study was devoted to the study of the theoretical and practical aspects of the introduction of a cultural and synergistic approach in English lessons. The results of the study confirmed the high efficiency of this approach in the process of teaching a foreign language.

The analysis showed that the cultural approach does not limit the learning of English only to the acquisition of linguistic units, but also serves to form intercultural communication competence, tolerance and social adaptation skills in students. The synergistic approach allows the educational process to be organized as an open, dynamic and self-developing system.

According to the results of the experimental test, English lessons organized on the basis of a cultural-synergistic approach had a positive effect on the development of students' communicative activity, independent and creative thinking, and interdisciplinary integrated knowledge. It was found that as a result of using this approach, students' mastery indicators increased significantly.

At the same time, the effective use of digital educational technologies has expanded the scope of the cultural and synergistic approach and further improved the

quality of the educational process. This has justified the need to introduce innovative pedagogical technologies in English language teaching.

In general, the introduction of a cultural and synergistic approach in English language lessons is an important pedagogical factor in preparing specialists who meet the requirements of modern education, are competitive and ready for intercultural communication.

Keywords: english language education, cultural approach, synergistic approach, language competencies, interactive method, digital technology, pedagogical technology.

Bugungi globalashuv jarayonida chet tillarni, xususan ingliz tilini o'rgatish jarayoni faqat lingvistik jihatdan yondashmay, balki o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy muloqot kompetensiyasini rivojlantirishni ham taqozo etmoqda. Til va madaniyat doimiy bog'liq bo'lib, tilni o'zlashtirish uchun albatta madaniy kontekstni anglab yetishi lozim bo'ladi. Shuning uchun ingliz tili darslarida madaniy yondashuvni qo'llash zamonaviy ta'limning muhim qismlaridan ekanligi ko'p bora e'tirof etilmoqda.

Dars jarayonini tizimli va yaxlit holda tashkil etishda sinergetik yondashuv ham muhim dasturiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv ta'lim muhitini murakkabroq, ochiq, o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizim sifatida namoyon etib, so'zlovchi va tinglovchi, dars materiallari, ta'lim jarayoni va madaniy aspektlarning integrallashuvi natijasida yangi sifatlarni ro'yobga chiqishini asoslaydi. Ingliz tili dars jarayonida sinergetik yondashuvdan foydalanish o'quvchining ijodiy va mustaqil faolligini oshiradi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi va eng muhimi darsning mazmuni va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Keyingi yillarda chet tillarni o'qitishda keng ko'lamli pedagogik, innovatsion va raqamli texnologiyalardan foydalanilmoqda. Shu nuqtai nazardan madaniy va sinergetik yondashuv ham ingliz tili fanini o'lashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotning muhim maqsadi ham ingliz tili darslarida madaniy va sinergetik yondashuvlarni nazariy jihatlarini tahlil etish va ularni amaliyotga tatbiq etishni foydali va samarali yo'llarini aniqlashdan iborat.

XX asrning kulturologik asriga, madaniyatlarning haqiqiy dialogiga kirdik va bu dialogning samaradorligi bizga bog'liq. Madaniyatlar dialogi muvaffaqiyati uning aloqa qilishayotgan kishilar va xalqlar madaniyatlariga, ularning hayotiy hamda madaniy-tarixiy tajribasiga qanchalik javob bera olishi bilan belgilanadi.

Ushbu maqolada kulturologik aspektning ingliz tili ta'limi, bugungi lisoniy shaxsni tarbiyalashga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega ekaniga e'tibor qaratiladi [1]. V.V.Safanova yozishicha, "madaniyatshunoslik" va "kulturologiya" ba'zan terminologik sinonimlar sifatida ishlatiladi. Lingvodidaktikada "madaniyatshunoslik" termini ustida to'xtab o'tish maqsadga muvofiq ko'riladi. Mazkur termin, bir tomondan, ma'naviy, moddiy, jismoniy madaniyatni chog'ishtirma-qiyosiy va qadriyatlarni birgalikda o'rganish, ikkinchi tomondan, shaxs, madaniyat, jamiyat madaniyati va hamjamiyat madaniyati sifatida talqin qilinadi. Bu terminlarning I.Ya.Levyash tomonidan berilgan falsafiy

nazardan chegaralash shundan iboratki, “madaniyatshunoslik” – bu nofalsafiy “blokklar”, madaniyat haqidagi faktologik bilimlar tizimidir. “Kulturologiya esa uning yadrosi (mag‘zi) kishining erkin, ijodiy faoliyatining umumiy qonuniyatlari haqidagi fan...” [1]. Vatandosh tilshunos olimlar E.M.Vereshchagin, V.G.Kostomarov, M.N.Betyutnev, T.D.Tomaxinlar tomonidan til va madaniyatning o‘zaro aloqasi masalasiga doir ishlari nazariy jihatdan ham, tatbiqiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular ishlari tufayli chet til o‘qitish metodikasida o‘tgan asrning 70-yillaridayoq “lingvoo‘lkashunoslik” yo‘nalishi yuzaga keldi. Lingvoo‘lkashunoslik–“bu chet til o‘qitishning bir sohasi bo‘lib, u lingvodidaktikaning umumta‘limiy va gumanitar vazifalarini bajarish uchun ta‘limning kommunikativligini ta‘minlash maqsadida tilning kumuliyativ funksiyasidan foydalanadi. Bu jarayonda adresatning akkulturasiyasi sodir bo‘ladi. Chunki, ta‘lim metodikasi filologik tabiatga ega: tanishtirish til vositalari orqali va ularni o‘rganish jarayonida kechadi” [2].

Lingvoo‘lkashunoslikning mohiyatini to‘liq ifodalagan mazkur ta‘rifda uning til o‘qitish sohasi ekani, ta‘lim jarayonida bir xalq vakillari boshqa xalq madaniyati shakl va xususiyatlarini qabul qiladi, shaxsiy madaniyatning shakllanish emas, balki “akkulturasiya” sodir bo‘ladi. Lingvoo‘lkashunoslikda tilning tanishtiruvchi- bildiruvchi imkoniyati shu tilni xorijliklarga o‘qitish jarayoniga olib kirish usul va vositalari o‘rganiladi. Konkret usul va vositalardan foydalanish lingvoo‘lkashunoslik negizini tashkil etuvchi besh metodologik tamoyilga asoslanadi [3].

Birinchi tamoyil faktni qabul qilishdan iborat. Bunga ko‘ra, tilning ijtimoiy tabiati xorijlikni yangi voqelikka olib borishning ob‘ektiv imkoniyatidir.

Ikkinchi tamoyil chet tilni o‘qish va o‘qitish jarayoni uchun xorijlikni akkulturasiyalash jarayoni tili sifatida tushunishdan iborat.

Uchinchi tamoyil lingvoo‘lkashunoslik vazifalariga asoslanadi va o‘quvchilarda til sohibi bo‘lish xalqqa nisbatan ijobiy holatlarni shakllantirishni nazarda tutadi.

To‘rtinchi tamoyil til o‘qitish jarayonini yaxlit va bir xil bo‘lishini talab qiladi: o‘lkashunoslikka doir ma‘lumot tilning tabiiy shakllari va o‘qish matnlari olinadi va bu tashqaridan, sun‘iy tarzda, tilga nisbatan tashqi yo‘l bilan qo‘lga kiritilmasligi kerak.

Beshinchi tamoyil lingvoo‘lkashunoslik xususiyatini aniqlashtiradi: ta‘limning lingvoo‘lkashunoslik aspekti o‘qish jarayoniga borliqni bilishning filologik usulini amalga oshiradi.

Akkulturasiya – madaniyatlar o‘zaro ta‘siri jarayoni, bir xalq tomonidan boshqa xalq madaniyatini to‘liq yoki qisman qabul qilish. Bunda bir yoki ikkala guruhning ham original madaniy qoliplar o‘zgarishi mumkin, ammo ular qo‘shilib ketmaydi. – Tarjimon.

Bu besh metodologik tamoyil kulturologik yondashuvni o‘quv jarayoniga olib kirish tartib-qoidalarini belgilaydi va til o‘qitish maqsadlari uchun material tanlashga ham bevosita ta‘sir qiladi va ularning o‘quv-metodik nuqtayi nazardan maqsadga muvofiqligi ta‘lim matnlarini tanlash eng yuqori mezon hisoblanadi: 1) matnning o‘lkashunoslikka doir materiallar bilan to‘yinganligi; 2) zamonaviylik – zamonaviy madaniyatga mo‘ljallangan bo‘lish talabi. Bu talabni vaqtinchalik axborot izidan quvish bilan adashtirmaslik kerak; 3) aktual (o‘quvchi nuqtayi nazaridan yangi) istorizm. Mazkur tamoyilga ko‘ra, darsliklarga hozir tilning barcha sohiblariga allaqachon ma‘lum bo‘lib qolgan tarixiy ma‘lumotlarni

kiritmaslik: muayyan tarixiy davr bizga qanchalik yaqin bo'lsa, ulardan olinadigan ma'lumotlar ham shunchalik ko'p bo'ladi; 4) keltirilayotgan dalillar nuqtayi nazaridan matnlarining tipikligi [4].

Xullas, chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtayi nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

Madaniyatlararo kompetensiya dunyo xalqlarining o'zaro muloqot qilish asosi bo'lib, chet til o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatlar aro kompetensiya o'zga madaniyat hodisalarini sabr-toqat bilan idrok etish malakasini uning sohiblari xulqini ularning ko'zi bilan ko'rish istagini taqozo etadi. O'qituvchini o'zi madaniyatlar aro kompetensiyani to'liq egallagan bo'lishi va uni o'z o'quvchilariga singdira bilishi lozim. Chunki, har bir jamiyatda, har bir davlatda kishilar har xil muloqot qiladi. Bunda tarkib topgan axloq, odat, an'ana, madaniyatga qat'iy amal qilish kerak bo'ladi. Madaniyat birlamchi, u iqtisodiyot va siyosatga ta'sir ko'rsatadi. Xalqlarning o'zaro muloqoti, eng avvalo, madaniyat va til yordamida kechadi [6].

Biz madaniyatning V.Z.Bibler tomonidan berilgan ta'rifga tayanamiz: madaniyat – bu turli madaniyat kishilarining bir paytdagi muloqoti va turmushning umumiy shaklidir. Binobarin, ularning har biri kishilarning bir paytda muloqot qilish va yashashning ham umumiy shaklidir: madaniyatlarining ana shu muloqotida shaxslarning bir biri bilan muloqoti sodir bo'ladi. Yu.E.Proxorovning g'oyat ishonarli fikriga ko'ra, muloqot tuzilishi doimo o'zaro ta'sir va o'zaro harakatda bo'lgani uchun tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: yopiq (интровертив) hodisa – matn, ochiq (экстровертив) hodisa – diskurs, real hodisa – muloqot vaziyatining haqqoniyligi [5].

V.G.Kostomarovning asosli fikricha, muloqotga, madaniy dialog asoslariga o'qitish sof pedagogika doirasidan chiqadi, maishiy, siyosiy va iqtisodiy maqom kasb etadi. Til, shaxs, mentalitet va madaniyatning o'zaro munosabati muammolari ko'plab tadqiqotchilarning aql-zakovatini to'lqinlantirib keladi. Chunki o'z ilmi, o'z tili, o'z mamlakati va boshqa xalqlar madaniyatini anglash va bilish yashashni mazmunli qiladi. Bizga "madaniyatlar dialogi kerak", - deb yozgandi M.M.Baxtin.

"Madaniyatli kishi" tushunchasi turli davrlarda turli ma'noga ega bo'lgan. "Bizning davrda madaniyatli kishi – bu xususiy hayot qobig'i bilan cheklanmagan, planetar tafakkurga ega, o'zini faqat ona madaniyat doirasi bilan cheklanmaydigan, butun sayyora manfaatlari bilan yashovchi, nafaqat bilimdan, balki emotsiyonal estetik jihatdan rivojlangan, o'z madaniyati va boshqa mamlakatlar mulkini to'g'ri tushungan va baholay oladigan shaxsdir", - deb yozadi V.S.Bibler. "Binobarin, hozirgi madaniy ta'limning vazifasi – kishini madaniyatlar haqidagi rangborang ma'lumotlar bilan boyitish, balki unga madaniyatli ko'rishga, o'zining madaniy qiyofasi va obrazini shakllantirishga yordam berish hamdir", - deya ta'lim vazifasiga aniqlik kiritadi. V.M.Mejuyev. Hozirgi davrda mutlaqo ayonki, - deb yozadi N.D.Galskova, "lingvodidaktiv va metodik tadqiqotlarni

madaniyatlar aro muloqotga, aniqrog'i, o'quvchilarda unda samarali qobiliyatini ishtirok etishni shakllantirish masalalariga qaratish lozim" [1].

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, biz muhit, madaniyatlar aro muloqotda faol qatnashishga imkon beruvchi, aqliy va ahloqiy kamol topish, kishining shaxsiy madaniyati, bolani madaniyat bilan oshno qilish usuli – bu maqsadli rivojlantiriladigan malakani tushunishdir, deb o'ylaymiz. "... Bilim yordamida o'rgatish mumkin, ammo shaxsning real madaniyatining amaliyot xulosasi sifatidagi tushunish ilmiy mushohada doirasidan chetda qolmoqda, - deya bu vazifaning ahamiyati va murakkabligini ta'kidlaydi E.K.Bistriskiy.

II. Bugungi dunyoda kulturologik yondashuv ta'limining muhim jihati hisoblanadi. Mazkur yondashuv til o'qitishni madaniyat orqali olib boradi, milliy madaniyatni til vositasida o'rganish masalasiga e'tibor qaratadi. Chet tilni to'laqonli egallash uchun o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatini chuqur bilish talab qilinadi.

Kulturologik yondashuv har qanday tilni o'rganishda quyidagi vazifani bajarishni Samoylova A.A – Birska shahridagi 4-maktab ingliz tili o'qituvchisi taqozo etadi: o'quvchilarni tilni xalq madaniyati haqidagi bilimlar manbai sifatida o'rganish orqali o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati bilan tanishtirishdir.

Chet til ta'limida hozirgi kulturologik yondashuvdagi quyidagilardir:

lingvoo'lkashunoslik yondashuv

sotsiyomadaniy yondashuv

kommunikativ-etnografik yondashuv.

Lingvoo'lkashunoslik yondashuv o'quvchilarga o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati, xalqi, an'analari bilan tanishishga yordam beradi. E.M. Vereshchagen va V.G.Kostomarov xalq milliy madaniyati bilan chet tilni yonma-yon o'rganish lozimligi haqida gapiradilar. Lingvoo'lkashunoslik yondashuvning vazifasi – bu ham til sohibining milliy xususiyatlarini ham butun xalq madaniyatini masalan, har bir mamlakat va madaniyat voqeliklarini: AQShda Mikki Mausni, Rossiyada Matreshkani aks ettiradigan til birliklarini o'rganishdir.

Sotsiyomadaniy yondashuv hozirgi globallashtirish davrida birgalikda harakatlana olish ko'nikmasini nazarda tutgan holda madaniyatlar aro hamkorlik jarayoniga yordam beradi.

Kommunikativ-etnografik yondashuv til va shu tilda so'zlashuvchi xalq madaniyatini o'quvchilarga lisoniy va sotsiyomadaniy muhitda bo'lish shart-sharoitlarini yaratishga yo'naltirilgan kulturologik yondashuvdir. Mazkur yondashuvni amalga oshirish yo'llari:

kuzatish metodi. Bu metodning vazifasi kerakli ma'lumot to'plash uchun o'quvchilarga real til muhitini yaratishdir;

so'rovnoma. U olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun savollarni o'z ichiga olgan so'rovnoma o'tkazishni taqozo etadi. Bu esa kerakli ma'lumotlarni olishga yo'naltirilgan.

suhbat (интервью) o'quvchining chet til vakili bilan yuzma-yuz suhbatini uyushtirishni talab qiladi.

Kulturologik yondashuvni amalga oshirish usullari:

autentik illustratsiya o'rganilayotgan mamlakatning ayrim voqeliklaridan foydalanish;

o'quvchilarga ingliz tilida bahs-munozara olib borishga imkon beradigan va til madaniyati haqida olingan bilimlarni umumlashtirishga yo'naltirilgan mavzuli kartochkalarni qo'llash;

o'rganilayotgan til asotir va afsonalarini, ertak va hikoyalarni, maqol va matallarini o'rganish;

o'zga tilda muloqot sharoitlariga yaqin muammoli sotsiomadaniy vaziyatlarni yaratish;

juft yoki guruh bo'lib bilim izlash vazifalarini berish;

ma'lum mavzu, turli o'quv loyihalari va bahs-munozaralar bo'yicha kommunikativ-ta'limiy o'yinlardan foydalanish;

chet til o'qitishda multimedaviy, masalan, "Learn to speak English", "Tell me more" kabi kurslarni tashkil etish. Ayrim mavzular til sohiblari bilan internet-forumlar yordamida muloqot qilishni taqozo etadi.

Har qanday til muayyan madaniyatlar, milliy mentalitet, olamning milliy manzarasi doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Chet til o'qitish jarayonida o'quvchilarda boshqa xalqlarga nisbatan hurmat tuyg'ulari shakllanadi, o'zga madaniyat, o'zga hayot tarzi va madaniy qadriyatlarga qiziqish uyg'onadi. O'zga madaniyat faqat ma'lum faoliyat, masalan, xorijiy badiiy adabiyotlarni o'rganilayotgan tilda o'qish jarayonida bilib olinadi.

Til ma'lum lingvomadaniy jamoa uchun xarakterli bo'lgan fikrlash usuliga ta'sir qiladi: How are you? ("Ahvolingiz qanday?") ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda biror kishining muammolari haqida batafsil ma'lumot olishni emas, balki salomlashishni anglatadi.

Ingliz tili o'qitishda kulturologik yondashuvni amalga oshirish uchun madaniyatga muvofiqlik va rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari muhim hisoblanadi. Bu quyidagi metodlar yordamida qo'lga kiritiladi:

- 1) muammoli vaziyat va muammoli savollar metodi;
- 2) qisman-izlavchi va tadqiqiy metodlar;
- 3) maqol, matal, frazeologizm va ingliz tili uchun xarakterli fikrlarning kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlil;
- 4) tilning barcha sohalarini madaniyat ko'zgusi orqali o'zlashtirish metodi;
- 5) logikali metodika texnologiyasi;
- 6) madaniy xulq ko'nikmalarini hosil qilishga mo'ljallangan o'qitish metodi;
- 7) ingliz tili o'qitishda tabiiy metod

Kulturologik yondashuv doirasida ingliz tili darslarida bajariladigan mashqlarga bir necha misol keltiramiz.

1. Tezgapirishga o'rgatish mashqlari talaffuzni yo'lga qo'yish, ingliz tili intonatsiyasi ustida ishlash, ayniqsa, madaniy kontseptlarni aniqlashda juda samarali. Taklif etilayotgan tezgapirishlar quyidagi talablarga javob berishi kerak: fonoviy bilimlar bilan to'yinganligi, madaniy kontseptlarni topish va tahlil qilish, til egalari yaqin boqea-hodisalar hamda narsa predmetlarning mavjudligi. O'quvchilar taklif etilayotgan

tezgapirishlarni takrorlaydi va yodlaydi. Buning uchun o'qituvchi shunday muammoli savollar qo'yadi: qanday tilda mazkur hodisaga katta e'tibor berilayotganini qanday belgilarga qarab aniqlash mumkin? , "Sanab o'tilgan tez gapiruvchilarga qaysi mavzu va ob'ektlar ingliz tili egalari uchun muhim?". Mazkur metodni qo'llash inglizlar uchun muhim bo'lgan quyidagi muhim mavzularni aniqlash imkonini berdi: ("What noise annoys an oyster most?")- bu savolda gap dengizlarda yashaydigan ustritsa ustida ketmoqda, "Six sick sea-serpents swam the seven seas"- bu yerda esa dengiz ilonlari va yetti dengiz haqida gapirilmoqda, ingliz madaniyatida markaziy o'rinlardan birini egallaydi, chunki, Buyuk Britaniya orollar davlati va bu yerda aholi turar joy dengiz chegarasidan 60-80 km uzoqda joylashgan. Dengiz sohillarida joylashish iqtisod sohalari (kemasozlik, neft va gaz sanoati va b.), aholining faoliyati taomlanish ratsioni bilan bevosita bog'liq....

Qisman-izlanuvchi va tadqiqot metodlari samarali qo'llash uchun o'quvchilarga tezgapirishlarni topish, ularning ruscha ma'nolarini to'plash va kulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilish vazifasi beriladi. Topshiriqlarni bajarish paytida o'quvchilarda, odatda, shunday qiyinchiliklar paydo bo'ladi: 1) ruscha monandlarni topish va tarjima qilish. Masalan, "How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck would chuck wood?" tabiiyki, rus tilida bu gapning o'xshashini topish qiyin. Bunday holatlarda o'qituvchi bilan birgalikda muqobil variant topilishi mumkin: "Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет"; 2) tezgapirishlar tahlili o'quvchilardan nafaqat ingliz tili, balki geografiya, iqtisod, siyosat, madaniyat sohalariga doir bilimlarni ham eslab qoladi.

2. Kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlilga oid frazeologizm, maqol va matallarni o'rganish va tahlil qilish o'quvchilarda doimo katta qiziqish uyg'otadi. Chunki bu o'quvchilarni emotsional, jonli va yorqin obrazlar tizimi bilan tanishtiradi. O'quv faoliyatining bu shakli kuchli estetik imkoniyatiga ega. U o'quvchilarda obrazli fikrlash, ijodiy yondashuv, o'zga madaniyat tarixi va xususiyatlarini tushunish, o'z madaniyatiga yangicha qarash ko'nikmalarini hosil qiladi.

Frazeologizm, maqol va matallar tahlili natijasida Buyuk Britaniya aholisini ajratib turuvchi quyidagi xususiyatlar aniqlanishi mumkin: 1) shaxsiy-hayotiy tarzi. Buyuk Britaniya uchun ko'plab chiroyli bino va qadimiy qal'alarning mavjudligi xarakterlari uning aholisi o'z uyida yashashni afzal biladi. Buni ularning so'zlaridan ham bilish mumkin: "My home is my castle" (ya'ni " mening uyim – mening qal'am, o'z uyim o'lan to'shagim") va shuningdek, inglizlar o'zlarining oila bo'lib yashashni ma'qul ko'radi (bola haqida, ta'vil, dam olish haqida gapirish oddiy bir holatlar); 2) aniqlilik, tartiblilik bilan tavsiflanuvchi mehnat faoliyati bilan bog'liq madaniyat. Inglizlar rahbariyatga nisbatan qisqa distantsiya bo'ladi; 3) shaxsning sifati. Odatda, inglizlarga o'z shaxsini ulug'lash – "men" olmoshini bosh harf bilan yozish xarakteri. Ruslarda aksincha, suhbatdoshga hurmat ramzi sifatida "Вы" ("siz") bosh harf bilan yoziladi, "Dog eats dog" – "kishi kishiga dushman, o'zingdan topgan baloga qayga borasan da'voga", "Every man for himself" – "har kim o'zi uchun, o'zing uchun o'l yetim o'rda ham qirda ham" va b; bosiqlik "Keep your emotions to yourself" – "hislaringni jilovla, hissiyotga berilma, aql bilan ish tut"; "Well, I think it would be better" – "ha, men yaxshi bo'lardi deb o'ylayaman".

Sintaktik sathda emotsional bosqlik qat'iy so'z tartibiga ko'ra ham tanlanadi. Gapda ega, kesim, to'ldiruvchi bo'ladi, undov belgisi kamdan-kam holatlarda ishlatiladi. Kishi har narsaga o'z mehnati bilan erishish lozimligi quyidagi gaplarda o'z ifodasini topgan: "to miss a chance" – "imkoniyatni boy bermoq, yo'qotmoq", "to be a (self) made" – "hamma narsada o'zi erishgan kishi bo'lmoq".

Konservatizm, millatning o'z tarixi uchun g'ururlanishi, boshqa millatlardan ajralib turish haqiqiy inglizcha xususiyat. "Unconventional" – "boshqalarga o'xshamaydi" – inglizning eng yaxshi maqtovi; "Foreign" – "ajnabiy" so'zi esa salbiy ma'noda qo'llanadi. Konservatizm yana anaxronizmlar: sutchining aravachasi, qizil telefon butkasi, ikki qavatli qizil avtobuslarning mavjudligida ham kuzatiladi. Konservatizmning yana bir ko'rsatgichi – tarixan tarkib topgan patriarxat erkakning boshliq ekanidir: "boys and girls" va "men and women", "The cat knows well whose butter he ate" – "Mushuk go'sht yeganini biladi". Hammaga ma'lum murojaat "ladies and gentlemen" – bu qoidadan mustasno, chunki u xalqaro etiket.

Buyuk Britaniya aholisi ehtiyotchanligi: "Prevention is better than the cure" – "Davolashdan ko'ra, oldini olgan afzal", va "Safety first" – "Birinchi navbatta xavfsizlik", shubhadorligi: "Silence is golden" – "Sukut - oltin" va "Walls have ears" – "Devorning ham qulog'i bor". Mas'uliyatsizlik, odatda, ingliz uchun xos emas. Mavzuga oid iboralarning kamligi shundan dalolat beradi: "Too many cooks spoil the broth" – ruscha muqobili "У семи нянек дитя без глаза", o'zbekcha muqobili – "Cho'pon ko'p bo'lsa, qo'y xarom o'ladi".

O'quvchilarning o'zaro va o'qituvchi bilan munosabatini o'rgatishga qaratilgan ish turi – bu muloqot paytida fikr almashinishni mustaqil faoliyat va ijodkorlikni rivojlantirishga mo'ljallangan topshiriqlar bilan to'ldirish mumkin. O'quvchilarga maqol, matal, frazeologizm tahlili asosida inglizlarning xarakterli xususiyatlarini aniqlash vazifasi beriladi. Shuningdek, ma'no nozikliklarini ifodalovchi so'zlarni tahlil qilish ham maroqli. Ingliz tilida suzish (cho'milish)ning turli nozikliklarini beruvchi quyidagi fe'llar bor: "to swim" – "suzmoq", "to sail" – "elkan bilan suzmoq", "to navigate" – "kemani boshqarmoq", "to drift" – "suv yuzida nazoratsiz harakatlar qilish".

Biror kitobni uyda o'qish va undan frazeologik birliklarni topish ham o'quvchilar uchun qo'shimcha vazifa bo'lishi mumkin. Masalan, K.Doylning "That little square box" – "O'sha mitti kvadrat quti" hikoyasida quyidagi frazeologizmlarga: "to run a risk" – "tavakkal qilmoq", "to keep an eye on" – "ko'zdan qochirmaslik", "make yourself at home" – "o'z uyingizda o'tirgandek his etish", "to stand smth" – "chidamoq"; maqolda: "if the worst to the worst" – "hech bo'lmaganda" duch kelish mumkin.

Umuman, frazeologizm, maqol va matal bilan ishlash odatda, ko'tarinki ruhda, "qiziq-ku", va "buni qarang-a!" kabi ko'tarinki ruhda kechadi. Materialni mustahkamlash uchun o'quvchilar savollar tuzadi. Masalan, "Xalqaro so'lashuvlar mavzusi"da biri ingliz rolini bajaradi, ikkinchisi rus kishi nomidan gapiradi. So'zlashuvlar tafsilotlarini o'quvchilarning o'zlari mustaqil ravishda o'ylab topadi va natijada ularda muammoga ijodiy yondashuv, o'z nutqida maqol, matal va iboralardan foydalanish ko'nikmasi hosil qilinadi.

Xullas, biz har bir ingliz tili darsida kulturologik yondashuvga duch kelamiz. Undan foydalanish maktab dasturining u yoki bu mavzusini oddiy yodlashgagina emas, balki tilning o'zini va uning egalari xarakterini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Chet til ta'limida kulturologik yondashuv tilni madaniyat ifodasi sifatida o'rganar va madaniy qadriyatlarni bilishda til vosita idrok etish imkonini taqozo etadi. Bu pirovard natijada inson xulqining ma'lum qolipini va nutqiy faoliyatini amalga oshirish ko'nikmalarini hosil qiladi. Chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtaiy nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchitelya. -2-e izd., pererab. i dop.-.: ARKTI, 2003.-192 s.
2. Safonova V.V. // Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141.
3. Yegorova, O.S. yozik. Madaniyat. Obrazovanie: Sbornik materialov mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Chteniya Ushinskogo». Vyp. 2. / Nauch. qizil. O.S. Egorova. - Yaroslavl: Izd-vo YaGPU im. K.D. Ushinskogo, 2006. - 160 s.
4. Belonogova A.A. K voprosu ob effektivnosti vnedreniya kommunikativnogo podhoda v obuchenie shkolnikov angliyskomu yazyku / Belonogova A.A. // V sbornike: Teoretik va amaliy savollar nauki XXI veka Sbornik statey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskie konferentsii. Otvetstvennyy redaktor A.A. Sukiasyan. - 2014. - S. 134-137.
5. Miladova I.B. Gumanitarnoe obrazovanie s positsii sotsiokulturnogo podhoda kak obogashchenie inoyazychnoy praktici / Miloradova I.B. // Vestnik TOGIRRO. - 2013. - № 2. - S. 333-334.
6. Prokofeva, V.L. Obuchenie pismennoy rechi na urokax angliyskogo yazyka/ Inostrannye yazyki v shkole - Moskva: Prosveshchenie - №5 – 1997.
7. Safonova V.V. Soizuchenie yazykov i kultur v zerkale mirovyx tendentsiy razvitiya sovremennogo yazykovogo obrazovaniya / Safonova V.V.// Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141.
8. Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V. Rannee obuchenie angliyskomu yazyku kak sposob razvitiya kommunikativnoy kultury mladshix shkolnikov / Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V.// Novyy universiteti. Seriya: Aktualnye problemy gumanitarnykh va obshchestvennyx nauk. - 2014 yil. № 1 (34). - S. 29-32.